

ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕДКИХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ТЭС

Хамдамов Д.Х., Бекмуратова М.Г., Камолова М.Т., Рахматова Н.Ш., Камолов Т.О.

Ташкенский государственный технический университет им. Ислама Каримова

Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»

Тошкент кимё-технология институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849635>

На сегодняшний день в мировом масштабе разработана экономичная технология обогащения золошлаковых отходов, которая позволяет получать из отходов экоминеральные продукты, которые имеют ряд уникальных свойств и возможность использования в различных отраслях промышленности. В Республике Узбекистан принимаются широкомасштабные меры по улучшению экологического состояния территорий и использованию природных ресурсов, обеспечивающих комплексную переработку рудных и техногенных отходов, которые имеют научное и практическое значение.

Извлечение редкоземельных элементов изучалось на примере церия, т.к. все лантаноиды обладают схожими свойствами.

Процесс взаимодействия CeO_2 с раствором серной кислоты можно представить следующим уравнением:

Полученное значение стандартной энергии Гиббса показывает самопроизвольность протекания реакции по приведенному механизму ($\Delta G_{289} < 0$).

Полученные результаты опытов по изучению влияния концентрации серной кислоты на процесс извлечения церия, алюминия и железа представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Зависимость степени извлечения церия, алюминия и железа от концентрации серной кислоты

Ск, г/л		50	100	200	300
Al	С, г/л	0,12	0,17	0,21	0,19
	α, %	0,5	0,7	0,9	0,8
Fe	С, г/л	0,12	0,14	0,13	0,14
	α, %	1,3	1,5	1,4	1,4
Ce	С, г/л	9,5	11,9	9,2	7,1
	α, %	71	89	69	53

Результаты опытов показали отсутствие зависимости степени извлечения основных золообразующих элементов от концентрации серной кислоты в интервале 50 – 300 г/л. Средняя степень извлечения для алюминия составляет 0,7% и для железа – 1,4%. В то же время, степень извлечения церия достаточно высока – при концентрации раствора серной кислоты 100 г/л она достигает 89%.

С целью интенсификации процесса выщелачивания металлов дополнительно изучалось влияние добавки хлорида натрия в сернокислый раствор, поскольку это должно было увеличить извлечение церия в среднем на 6-8%. Подобный эффект может быть объяснен малым размером иона Cl^- , благодаря чему он легко проникает в частицу золы, реагируя с микроэлементами с образованием легкорастворимых хлоридов. Данные приведены в табл. 2 и рис. 1.

Из результатов, приведенных в табл. 2 видно, что введение добавки хлорида натрия активно влияет на процесс выщелачивания церия. Использование раствора серной кислоты с концентрацией добавленного $NaCl$ 50 г/л при 85°C позволяет извлечь из золы 90% церия и 26% галлия. Увеличение степени извлечения галлия (кроме описанных выше свойств

хлорид-иона) объясняется и образованием комплекса тетрахлоргаллата $[\text{GaCl}_4]^-$, в то время как в раствор серной кислоты он переходит в виде иона Ga^{3+} .

Таблица 2

Зависимость степени извлечения макро- и микрокомпонентов от температуры раствора. Условия опытов: $C_k = 200$ г/л, $\tau = 2$ ч, Т:Ж = 1:5

t, °C	NaCl, г/л	Al		Fe		Ce		Ga	
		m, мг	W, %						
25	-	9,68	0,40	12,22	1,3	0,05	0,35	0,010	1,2
55	-	29,04	1,2	37,6	4,0	0,62	46,3	0,052	6,1
70	-	36,3	1,5	73,32	7,8	0,88	66,0	0,083	9,6
85	-	36,3	1,5	78,96	8,4	1,10	82	0,14	16,3
85	5	38,72	1,6	84,6	9,0	1,18	88	0,22	24
85	50	38,72	1,6	85,54	9,1	1,21	90	0,21	25,6

На реакции образования тетрахлоргаллата основан солянокислотный способ извлечения галлия из золы. Изучение влияния температуры на степень извлечения церия проводилось в интервале 20 - 80°C. Как показали результаты опытов степень извлечения церия линейно возрастает при увеличении температуры с 20 до 80°C и достигает 90% при 80°C для соотношения Т:Ж=1:5 и 44% для соотношения Т:Ж=1:2. Дальнейшее повышение температуры нецелесообразно из-за значительного упаривания растворов.

Поскольку время также значительно влияет на процесс выщелачивания, то золу обрабатывали сернокислотными растворами до полного выделения церия. Как показали результаты опытов (рис. 1), извлечение церия до 99 % достигается за 6 часов, в то время как до 80 % выщелачивается за 2 часа.

Рис. 1. Зависимость степени извлечения церия от соотношения Т:Ж

Условия опытов: $C_k=200$ г/л, $\tau=2,0$ ч, $t=85^\circ\text{C}$

Рис.2. Зависимость степени извлечения церия от времени.

Условия опытов: $C_k = 200$ г/л, $t = 85^\circ\text{C}$, Т:Ж=1:5

С целью определения оптимального соотношения твердой и жидкой фаз была проведена обработка золы различной массы (от 100 до 20 г золы на 200 мл раствора) при постоянном объеме кислоты.

Как и следовало ожидать, при уменьшении соотношения Т:Ж с 1:10 до 1:2 уменьшается степень извлечения церия из золы, что связано с высокой вязкостью получаемой пульпы. Следовательно, оптимальное соотношение для выщелачивания церия находится в пределах Т:Ж = 1:5 – 10. В условиях максимального извлечения церия ($C_k=100$ г/л, $t = 85 \pm 5^\circ\text{C}$, Т:Ж = 1:5) было определено количество урана и тория в растворе и твердом остатке после обработки растворами кислоты. Степень извлечения урана и тория в раствор в условиях оптимального извлечения церия составила 87 % и 86 % соответственно (рис.2).

Таким образом, описанные выше способы совместного извлечения редкоземельных и радиоактивных металлов из золы-уноса экибастузского угля могут быть использованы также и для подготовки золы к использованию в строительной индустрии.